

Sistematización de experiencias de la intervención pedagógica rural, resultado de la curricularización de la extensión universitaria

Systematization of experiences of rural pedagogical intervention as a result of the curricularization of university extension.

DOI.....

AUTORES: Héctor Simbaña C ^{1*}

Oswaldo Haro ²

Erika Burbano ³

Cinthya Garcia – Romero ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: hasimbana@uce.edu.ec

Fecha de recepción: 30 / 01 / 2024

Fecha de aceptación: 20 / 02 / 2024

RESUMEN

La educación superior en el Ecuador presenta dificultades en los procesos académicos y administrativos de la unidad de titulación, factor que incide negativamente para la concreción del perfil de egreso. El propósito del estudio es sistematizar las experiencias curriculares, culturales y sociales propias de la intervención pedagógica rural, mediante la práctica integral del estudiante como docente, en comparación con otras modalidades de titulación. En base a lo expuesto surge la necesidad de implementar la sistematización de experiencias como una opción alternativa que permita fortalecer el interés y vocación docente, mediante la vinculación con la realidad educativa rural. La metodología fue de

^{1*} Universidad Central del Ecuador. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Av. América y Av. Universitaria, Quito, Ecuador. hasimbana@uce.edu.ec

² Orcid, filiación, E-mail

³ Orcid, filiación, E-mail

⁴ Orcid, filiación, E-mail

carácter experimental, con estudiantes de tres carreras (n=50) en 18 instituciones del Distrito “Los Chillos” mediante encuestas y entrevistas. Los resultados reflejaron que el 75,6% de los estudiantes consideran que la sistematización de experiencias consolidó su vocación docente y el 73,8% coincide que la modalidad permite potencializar capacidades profesionales. La entrevista aplicada a las autoridades y docentes refleja que la inclusión de estudiantes con metodologías actualizadas mejora significativamente el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta modalidad ha generado un impacto positivo en todos los actores involucrados, por lo que se recomienda su aplicación a nivel nacional.

Palabras clave: *Formación integral, Intervención Pedagógica, Praxis, Ruralidad, Sistematización de Experiencias.*

ABSTRACT

Higher education in Ecuador presents difficulties in the academic and administrative processes of the degree unit, a factor that has a negative impact on the achievement of the graduate profile. The purpose of the study is to systematize the curricular, cultural and social experiences of rural pedagogical intervention, through the integral practice of the student as a teacher, in comparison with other degree modalities. Based on the above, the need arises to implement the systematization of experiences as an alternative option to strengthen the interest and teaching vocation, through the link with the rural educational reality. The methodology was experimental, with students of three careers (n=50) in 18 institutions of the District "Los Chillos" through surveys and interviews. The results showed that 75.6% of the students considered that the systematization of experiences consolidated their teaching vocation and 73.8% agreed that the modality allowed them to strengthen their professional capacities. The interview applied to authorities and teachers reflects that the inclusion of students with updated methodologies significantly improves the teaching-learning process. This modality has generated a positive impact on all the actors involved, so its application at the national level is recommended.

Keywords: *Integral Formation, Pedagogical Intervention, Praxis, Rurality, Systematization of Experiences.*

INTRODUCCIÓN

En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación la fenomenología de la titulación además de los aspectos administrativos y legales se desarrollan en medio de una tensión ontológica – epistemológica provocada por el sistema de admisión nacional (Canaza, 2021; Ministerio de Educación, 2011), en el cual en los últimos 10 años, ha provocado que un porcentaje importante de la población estudiantil se encuentre lejano a las aspiraciones de profesionalización docente (Cadena, Ortiz y Escobar, 2017; Moreira et al, 2022; Romero et al, 2019).

La presencia del examen de ingreso y el puntaje para acceder a las carreras de la facultad provocó que muchos bachilleres aceptarían un cupo sin tener el interés y vocación de profesionalizarse como docente. Muchos ingresan a una carrera, luego de aceptar el cupo para luego buscar un cambio de carrera, aspecto que muy pocos lo logran, asumiendo una profesionalización que carece de vocación docente, entendida como, “inclinación natural para dedicarse a la actividad profesional de enseñar con entusiasmo, compromiso y confianza en el poder de la educación, dedicación especial y de servicio hacia los demás” (Larrosa, 2010, p. 49).

En este contexto incorporar a la Sistematización de Experiencias de la Intervención Pedagógica Rural, a los procesos de titulación de manera optativa, constituye una experiencia innovadora que busca repotenciar el interés y la vocación docente en medio de una praxis pedagógica en entornos rurales (Moreno, 2021; Tinoco et al, 2021; Rendón y Chacón, 2021), con metodologías cualitativas que incorpora saberes que nutren su proyecto de vida al tiempo que revaloriza la profesión docente (Jara, 2018; Herrera y Rivera 2020; Barnechea y Morgan, 2010).

Un aspecto relevante para la formación profesional universitaria es el reconocimiento del Ecuador como un todo diverso, con regiones y culturas, sin embargo la universidad orienta su formación hacia el desempeño profesional en lo urbano, pero descuida lo rural como un espacio cultural, territorial que requiere atención del estado, y donde el docente es fundamental para su desarrollo (Burneo, 1990; Toledo y Lozano, 2021; Ribadeneira, 2020; Guerrero et al, 2023). La presente propuesta de investigación justamente apunta a que la docencia tenga como una opción de vida el ejercicio profesional en la ruralidad.

METODOLOGÍA

La Sistematización de Experiencias en la Intervención Pedagógica Rural, es un proyecto que se efectiviza en un proceso práctico-experiencial de enfoque interpretativo. Consecuentemente el diseño metodológico se enmarca en el campo de la investigación fundamentalmente cualitativa, sin embargo, que se nutre de una metodología cuantitativa complementaria, pues, se orienta a la producción de los datos descriptivos obtenidos de discursos, experiencias y relatos, así como de encuestas de percepción para cierre del proceso de campo.

El diseño metodológico es esencialmente de tipo cuasiexperimental, con un estudio que se desarrolla mediante pilotaje a una muestra de 100 estudiantes (50 por fase) de las carreras de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Biología y Química, Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física y Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, en dos fases terminales de participación estudiantil con fines de titulación. La fase uno con 50 estudiantes se ejecuta en el semestre 2022-2023 y la fase dos con 50 estudiantes en el semestre 2023-2023.

Por el tiempo en el que se experimenta y se toma los datos de investigación es prospectiva y longitudinal, ya que se desarrolla el experimento con la aplicación de la propuesta de Intervención Pedagógica Rural de graduandos en los planteles educativos, y a la vez se desarrolla la sistematización de experiencias, con el acompañamiento de docentes tutores de carrera de institución educativa fiscal.

La arquitectura del pilotaje-investigación, es de observación solo post, que consiste en que; se divide el pilotaje en dos fases de aplicación de un período académico cada uno. La primera fase se aplica bajo las características estipuladas en el esquema de modelo que a continuación se detalla:

Modelo de pilotaje solo post.

Fase 1	C	O1	Fase de Control
.....			
Fase 2	X	O2	Fase Experiencial

Detalle del diseño

- Método de observación solo post
- Dos fases de pilotaje
- Un período académico semestral por fase

Fase 1.

- Aplicación de la propuesta aprobada UCE
- Entrevistas-encuesta solo post fase 1 + datos de observación = enmiendas.

Fase 2.

- Aplicación propuesta con su estructura enmendada
- Entrevistas-encuesta solo post fase 2 + datos de observación = cambios y generalización facultad o no.

La tipología de investigación es fundamentalmente de corte observacional y con el respectivo registro sistemático, organizado y permanente de la experiencia en un informe mensual que busca evidenciar la parte experiencial de los participantes, cuya descripción narrativa aportará al informe final de titulación y es un referente para analizar la validez de la propuesta académica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El tratamiento y análisis de datos se realizará mediante las técnicas de análisis sistemático-documental, así como los programas informáticos SPSS y Atlas Ti, previo una limpieza y depuración manual de datos de los instrumentos descritos, una vez recogidos y organizados sistemáticamente.

Posteriormente se efectuarán interpretaciones y deducciones de aspectos de causa-consecuencia por variables y categorías, y finalmente de forma global-integral para, finalmente discutir resultados y a partir de este constructo que recoge los hallazgos trascendentes, deducir las conclusiones que reflejen el logro de los objetivos trazados y permitan formular recomendaciones de si el proyecto es o no factible de universalizar su aplicación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la UCE.

El informe de investigación será reportado a las autoridades para que se tomen las decisiones administrativas pertinentes.

Resultados encuestas - estudiantes graduandos

1. Entrevista a autoridades y tutores institucionales

La entrevista fue de tipo estandarizada presecuencializada y colectiva, ya que se aplicó personalmente a varios representantes institucionales (autoridades y tutores institucionales) de cada plantel fiscal, siempre en un mismo orden de aspectos de la guía diseñada y con respuestas concretas sobre las categorías consideradas en base a las preguntas de investigación del proyecto experimental, ya que los tiempos de visita institucional de los investigadores siempre fueron reducidos.

Las entrevistas se aplicaron durante el acompañamiento del equipo investigador al proceso de sistematización de experiencias en las instituciones educativas fiscales del Distrito 17D08, se aplicaron 13 entrevistas tanto a las autoridades como a los tutores institucionales de los interventores rurales. Se consideraron tres ámbitos esenciales del proyecto de investigación como el desempeño de los interventores rurales en el plantel, el rol cumplido como docente y las relaciones interpersonales demostradas. Los datos reflejaron importantes consideraciones generales del trabajo áulico.

Análisis e interpretación de resultados

Se presentan los análisis de resultados más trascendentes encontrados y priorizados de las entrevistas, en los siguientes términos:

Para las autoridades y tutores institucionales, con referencia al desempeño de los interventores rurales; en aspectos como: iniciativa, responsabilidad y puntualidad, casi la totalidad de autoridades valoraron que; si cumplen de manera satisfactoria, pese a que, como excepción de ciertos casos, aún se percibe una falta de iniciativa frente a distintas actividades institucionales.

Mientras que en el componente; cumplimiento del rol docente se evalúan aspectos clave como el manejo de metodologías didácticas, control del grupo de estudiantes, modulación de la voz, dominio de contenidos, manejo de tecnologías y planificación curricular. Los resultados muestran que gran parte de los graduandos si se desempeñan de manera satisfactoria en el rol docente en aula, sin embargo, de manera general los entrevistados

mencionan que se debe mejorar en aspectos como la modulación de voz al momento de impartir la clase y sobre todo para controlar la disciplina del grupo y se felicita la labor en cuanto al manejo de tecnologías pues su aporte está considerado como una actualización para los docentes tutores de las instituciones educativas.

Acerca de las relaciones interpersonales inherentes en su contacto con autoridades, docentes, padres de familia, sus estudiantes e incluso con otros graduandos. Las valoraciones fueron positivas en la mayoría de aspectos observados, con excepción en el caso de los padres de familia, pues es necesario seguir trabajando en este tipo de acercamientos para que los estudiantes de las carreras intervinientes tengan experiencias en cuanto a los procedimientos que se deben abordar al momento de relacionarse con representantes de jóvenes escolares.

Como colofón del estudio por entrevista, sobre las respuestas logradas en las entrevistas, las valoraciones generales que se recopilieron expresan que la sistematización de experiencias son oportunidades clave para los graduandos, ya que permiten vivenciar de manera directa la realidad que van a enfrentar cuando culminen su proceso de titulación. Adicionalmente se puede concluir que estas experiencias fortalecen la vocación docente, ya que permite aprender a generar recursos concretos, aprender más sobre las metodologías efectivas de acuerdo a los grupos de trabajo y fortalecer las técnicas de manejo de grupo.

Encuesta a interventores rurales (graduandos)

La encuesta tipo escalar de 13 ítems con cinco (5) opciones de respuesta se aplicó a toda la población de interventores rurales, es decir a los 54 estudiantes graduandos de las tres (3) carreras participantes en el cuasiexperimento, mediante el programa Google Forms que estuvo abierto durante 15 días del mes de marzo del año 2023, una vez que concluyó la etapa de trabajo en territorio.

El tratamiento de datos se realizó mediante la extracción de las gráficas (pasteles y barras) del programa Google Forms. Estas gráficas contienen en el análisis estadístico de tipo porcentual e individual por pregunta. Los resultados son los que constan a continuación según la pregunta que logra presentar gran parte de los resultados obtenidos:

Pregunta N°8: En los numerales del 8.1. hasta el 8.8, identifique la frecuencia con la que usted realizó las siguientes actividades durante la intervención pedagógica rural, fase 1:

Análisis e interpretación

La pregunta 8 se compone, a la vez de 8 sub ítems de respuestas, con una escala de 1 (nunca) a 5 (siempre), que indica la frecuencia de realizaciones de estas actividades, todas referentes a las funciones específicas asumidas por los interventores rurales en su rol de docentes en los planteles educativos.

Se evidencia que las funciones más realizadas son la impartición de clases, evaluación, ayudantía y observación con frecuencias de 28 a 30 y superiores, de una población de 42 sujetos encuestados, en un segundo grupo de respuestas constan actividades del DECE, actividades complementarias, inspección y secretaría con frecuencias de 15 e inferiores.

Por las respuestas concedidas, es claro que los roles más desempeñados por los interventores rurales son referentes a la docencia y dentro de esta las funciones de observación que es por donde iniciaron su trabajo en territorio, luego la ayudantía a los docentes preceptores de los planteles educativos, posteriormente la impartición de clases en sí mismo, que es la función sustantiva de su trabajo en territorio y dentro de esta tarea esencial la evaluación de aprendizajes. Las respuestas son coherentes y reflejan claramente lo que estuvieron realmente realizando en territorio que es dando clases.

GRUPO FOCAL - ATLAS TI

El grupo focal al ser una técnica de recogimiento de datos cualitativos proporcionados por representantes clave, se desarrolló con la participación de las autoridades de los 18 planteles educativos participantes o sus docentes delegados, también con autoridades y funcionarios técnicos participantes del Distrito Educativo D17-08 Los Chillos. El grupo focal se desarrolló al finalizar el trabajo en territorio por los interventores rurales, en el mes de marzo del 2023. Para la toma de datos se lo realizó mediante grabación de audios y toma escrita de datos en libreta de campo, luego se consolidó información y se realizó el análisis mediante el programa estadístico Atlas Ti, en el que se optó por la red semántica porque relaciones secuencialmente los hallazgos prioritarios logrados. Los resultados son los que se describen a continuación:

En relación con los aspectos negativos del proyecto de Sistematización de Experiencias de la Intervención Pedagógica Rural, la mayoría de las autoridades y/o delegados sostienen que es importante que los titulandos que optaron por la intervención rural, sean capacitados en cuanto al manejo del currículo y planificaciones en función de desagregación y adaptación de las destrezas a las necesidades de los estudiantes en el aula. Asimismo, se estipula que es importante que se establezcan cronogramas fijos que guíen la práctica autónoma de los estudiantes en las instituciones de intervención.

En este sentido, se denota que los aspectos negativos hallados son únicamente de forma y no fondo, es decir, son relativos inconvenientes que pueden ser subsanados en la fase 2 del plan piloto experimental. En cuanto a las sugerencias, se puede deducir que las autoridades institucionales solicitan que se extienda la aplicabilidad del proyecto a todas las carreras de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; en especial piden de manera muy comedida se incluya en el proyecto a los futuros profesionales en psicopedagogía, en vista de las problemáticas latentes hoy en día en las comunidades educativas de cada una de las instituciones. De igual manera, la mayoría de las autoridades institucionales solicitan la previsión de una comunicación asertiva y efectiva entre los actores directos del proyecto para que no haya inconvenientes que obstaculicen el desarrollo del proyecto.

En general, las autoridades de las instituciones felicitan la modalidad de Sistematización de Experiencias de la Intervención Pedagógica Rural, pues los estudiantes graduandos han sido una pieza fundamental en la gestión áulica y de la misma manera se han nutrido de

aprendizajes significativos en el campo de acción; es decir, se ha producido un intercambio de experiencias de lado y lado, lo que ha contribuido de manera muy satisfactoria en la formación de los futuros docentes.

CONCLUSIONES

En cuanto a la pertinencia de la nueva modalidad de titulación, la totalidad de los docentes UCE, estudiantes graduando y autoridades institucionales han demostrado satisfacción por la iniciativa de los gestores del proyecto en la implementación de esta nueva modalidad de titulación, misma que ha permitido que se vincule a los estudiantes graduando con el campo laboral mediante la construcción de un conocimiento crítico cimentado en las experiencias vividas (aciertos y desaciertos), mismas que constituyen una fuente valiosa de aprendizaje basado en la apropiación de lo vivido.

En relación con la organización, ubicación y acompañamiento institucional gran número de estudiantes consideran que la organización mostrada en la intervención pedagógica rural es poco adecuada para el proceso que se ha desarrollado; situación que permitirá tomar decisiones acertadas para poder subsanar esta limitación en la Fase 2, sin embargo, es necesario destacar que el pilotaje no prevé los obstáculos que retrasan la intervención pedagógica rural en cada sector. Referente a la ubicación la mayor parte de los titulandos demostraron estar conformes con la asignación a la institución educativa y en relación al acompañamiento la mayoría reconoce que han aprendido mucho de la diversidad de experiencias del tutor/a docente institucional.

Las actividades realizadas en la intervención pedagógica rural desarrollada por los estudiantes fueron adecuadas, pues aplicaron conocimientos innovadores de la especialidad en varias funciones en las cuales los estudiantes graduando pudieron intervenir. Asimismo, se detectaron elementos importantes en cuanto al desempeño docente de los estudiantes en las instituciones educativas.

La sistematización de experiencias es una oportunidad de titulación muy pertinente para los estudiantes graduados pues les permite vivenciar de manera directa la realidad docente que van a enfrentar cuando se inserten en el campo laboral. Adicionalmente se considera que estas experiencias fortalecen la vocación docente pues les permite aprender a generar

recursos concretos, aprender más sobre las metodologías activas y efectivas de acuerdo a los grupos de trabajo y fortalecer las técnicas de manejo de grupo. Todo lo expuesto anteriormente, denota un impacto positivo en la implementación de la Titulación Rural como tercera modalidad de Titulación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en su primera Fase.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barnechea García, M. M., & Morgan Tirado, M. (01 de Octubre de 2010). La sistematización de experiencias: producción de conocimientos desde y para la práctica. *Tendencias y Retos*, págs. 97-107.
- Burneo, R. M. (1990). Problemas socio-económicos de la educación rural en el Ecuador y sus posibles soluciones.
- Cadena, S. G., Ortiz Herrera, J. D., & Escobar Pazmiño, X. D. los A. (2017). Unidades de titulación en la Universidad Central del Ecuador: realidades y retos. *INNOVA Research Journal*, 2(8.1), 385–396. <https://doi.org/10.33890/innova.v2.n8.1.2017.397>.
- Canaza Choque, F. A. (2021). Educación y pospandemia: tormentas y retos después del COVID-19. *Conrado*, 17(83), 430-438.
- Guerrero-Casquete, E. M., Chilibingua-Campos, E. V., Velasco-Almachi, L. D., & Pimbo-Tibán, A. G. (2023). La educación en el sector rural en tiempos de pandemia por la Covid-19. *Revista Científica UISRAEL*, 10(2), 143-154.
- Herrera Arias, Dolly, & Rivera Alarcón, Jhon. (2020). La Educación rural: Un desafío para la transición a la Educación Superior. *Revista de estudios y experiencias en educación*, 19(41), 87-105. <https://dx.doi.org/10.21703/rexe.20201941herrera6>
- Jara Holliday, O. (2018). La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles. Bogotá, Colombia: Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano CINDE.
- Larrosa, F. (2010). Vocación docente versus profesión docente en las instituciones educativas. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 13(4), 43-51. http://m.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1291992517.pdf

- Ministerio de Educación. (2011). Estrategia Nacional para el fortalecimiento y desarrollo de experiencias educativas innovadoras. Quito: Manthra Editores.
- Moreira-Choez, J. S., Mera-Plaza, C. L., Hernández-Solís, A. A., & Lozada-Almendariz, F. E. (2022). Competencias en investigación de los docentes de institutos técnicos y tecnológicos en el contexto de la educación superior. *Revista Científica Arbitrada De Investigación En Comunicación, Marketing Y Empresa REICOMUNICAR*. ISSN 2737-6354., 5(9), 8-28. <https://doi.org/10.46296/rc.v5i9.003>
- Moreno, C. (2021). Formación continua en los profesionales: importancia de desarrollar las competencias investigativas en los docentes para el fortalecimiento de la educación universitaria. *Revista Espacios*, 42(05), 109-126.
- Rendón Acevedo, J. A., & Chacón Jaramillo, L. (2021). Pacto de la ciudad y el campo en un mundo pospandemia. Retos para el desarrollo rural. *Revista de la Universidad de La Salle*, 2020(86), 139-155.
- Ribadeneira Cuñez, F. M. (2020). Estrategias didácticas en el proceso educativo de la zona rural. *Conrado*, 16(72), 242-247.
- Romero Fernández, A. J., Alfonso González, I., Álvarez Gómez, G., & Latorre Tapia, F. (2019). Gestión de la calidad de los procesos universitarios. *Revista Espacios*, 40(31).
- Tinoco-Cuenca, N. P., Damián-Nuñez, E., Isla-Alcoser, S., & Morales Bedoya, M. A. (2020). Competencias de investigación e impacto socioeducativo en los trabajos de titulación de una universidad de Ecuador. *Propósitos y Representaciones*, 8(3)
- Toledo, N. M. E., & Lozano, M. I. Á. (2021). Perspectivas de los estudiantes de educación rural en tiempos de pandemia. *CIENCIAMATRIA*, 7(13), 46-65.